

О. Л. Яременко

БОРГОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ІНСТИТУЦІЙНИХ ДЕСТРУКЦІЙ

Розкрито зміст впливу зростання глобального боргу на стан інституційної системи та охарактеризовано наслідки дискримінаційного тиску чиннику боргу на стан інститутів, включаючи порушення природного життєвого циклу інститутів, мутацію внутрішньої структури інститутів, становлення нових ієрархій, пріоритетів та критеріїв, що суперечать вже існуючим, обмеження та спотворення демократичного суспільного вибору щодо нових інституційних альтернатив. Показано, що в умовах підвищеної фінансово-інституційної невизначеності функціонування та розвитку світової економіки адаптивний потенціал ринку повинен доповнюватися державним регулюванням. Обґрунтовано необхідність поступового зниження боргового забруднення світової економіки шляхом розробки і реалізації системи загальних та специфічних фінансово-інституційних заходів; показано доцільність теоретичної, методичної та практичної апробації поступового підвищення норми резервування та оцінки еластичності сукупних боргових ризиків до посилення кредитних обмежень у банківській системі.

Ключові слова: інститути, глобальний борг, фінансові ризики, невизначеність, світова економіка, боргове забруднення.

Yaremenko Oleh. Debt pollution of the global economy as a factor of institutional destruction.

The content of the influence of the growth of global debt on the state of the institutional system is revealed and the consequences of the discriminatory pressure of the debt factor on the state of institutions are described, including the violation of the natural life cycle of institutions, the mutation of the internal structure of institutions, the formation of new hierarchies, priorities and criteria that contradict the existing ones, the limitation and distortion of democratic public choice regarding new institutional alternatives. It is shown that in conditions of increased financial and institutional uncertainty, the uncertainty of the functioning and development of the world economy, the adaptive potential of the market should be supplemented by state regulation. The need for a gradual reduction of debt pollution in the world economy through the development and implementation of a system of general and specific financial and institutional measures is

substantiated. The need for a gradual reduction of debt pollution in the world economy through the development and implementation of a system of general and specific financial and institutional measures is substantiated. The expediency of the theoretical, methodical and practical approbation of the gradual increase in the reserve ratio and the assessment of the elasticity of aggregate debt risks to the strengthening of credit restrictions in the banking system is substantiated.

Key words: institutions, global debt, financial risks, uncertainty, world economy, debt pollution.

Постановка проблеми. У світовій економічній літературі існують дві конкуруючі традиції трактування ролі боргу у функціонуванні та розвитку господарських систем. Перша може бути умовно віднесена до австрійської школи, яка і у XXI столітті вважає здатність ринкової системи до саморегулювання і саморозвитку на підставах вільного ціноутворення та еквівалентного обміну такою, що знаходиться у однієї площині з цінностями свободи, людської солідарності та справедливості.

Аналіз публікацій за темою дослідження. Х. Урта де Сото, розвиваючи ідеї Ф. Хайєка та Л. Мізеса, пропонує для ефективної приватизації грошово-банківської системи позбавитися від втручання центрального банку в діяльність суб'єктів грошового ринку та скасувати штучні привілеї, якими держава наділяє впливових гравців фінансового сектору. У цьому випадку відкривається шлях для такого розвитку банківських установ, який дійсно сприятиме ринковій економіці на підставах повної свободи банківської діяльності. Обов'язковою інституційною умовою такої трансформації грошово-банківської системи Х. Урта де Сото вважає 100% резервування внесків до запиту в банківській системі, що унеможливило б неконтрольоване зростання банківської кредитної експансії як першоджерела боргового ризику економіки, який час від часу реалізується у формі епідемії банкрутств та кризи [1].

Прямо протилежна точка зору сьогодні представлена відомим американським економістом Полом Кругманом. Він вважає, що будь яка економія через обмеження доступу до кредиту шкодить економіці, позбавляючи її необхідних коштів. За наявності достатніх економічних ресурсів кредитна експансія за умови раціональної грошово-кредитної

політики надає можливість швидко подолати кризу, і тому не слід вдаватися до обмежувальних заходів [2].

На наш погляд, обидві підходи мають як більш менш переконливу аргументацію, так і притаманні їм обмеження ендогенного та екзогенного походження. Зокрема, підхід Х. Уерта де Сото, справедливо підкреслюючи виключну роль вільного ринку у сучасному суспільстві, не враховує принципово новий рівень невизначеності соціального та технологічного середовища, в якому сьогодні вимушені діяти ринкові механізми. Потенціалу ринку як такого вже не вистачає для ефективного узгодження інтересів та дій держави та окремих суб'єктів. Неринкові механізми та інструменти регулювання суспільних протиріччя доповнюють ринок, а не замінюють його [3; 4].

В той же час підхід П. Кругмана у сьогоднішніх фінансово-інституційних умовах виглядає як найбільш вразливий. Борг як такий має свій особливий ціннісно-інституційний зміст, якій в стабільній економіці входить у число застереження «за інших рівних умов». Але як тільки економіка входить у смугу фундаментальних зсувів, суттєві ціннісно-інституційні умови перетворюються на важливі чинники прийняття рішень.

Метою цієї статті є політики-економічний аналіз наслідків надмірної боргової експансії для системи економічних інститутів як довгострокових поведінкових програм.

Основні результати дослідження. Наприкінці минулого століття, завдяки фінансовим інструментам управління ризиками кредиторів, кредитування технологічних, фінансових, соціальних, інституційних потреб глобалізації почало особливо активно зростати. Цілком закономірно, що ефективність боргового фінансування глобалізації на певному етапі мала, рано чи пізно, почати знижуватися. У останні роки можна спостерігати, як боргове фінансування глобалізації перейшло у низхідну фазу «боргового забруднення» світової економіки з перспективами її банкрутства з фундаментальними негативними наслідками, в тому числі і для сучасних амбітних спроб напрацювання глобального підходу до вирішення проблем всього людства. Більш того, саме ці спроби багато в чому складаються з логікою руйнуючої боргової кризи.

17 цілей стійкого розвитку до 2030 р., які були сформульовані ООН у 2015 році [5], з самого початку несли в собі принципову фінансово-інституційну невизначеність, тому при будь-яких серйозних спробах реалізації породжували розриви грошових потоків – як у собі, так і у навколишньому фінансовому середовищі. Фінансова стійкість приносилася у жертву соціальній та екологічній доцільності. Відсутність нормального фінансового опрацювання, яке включало б в себе моделювання грошових витрат та фінансово-інституційних ризиків, не могло не породити новий напрям глобальної боргової невизначеності, яка обумовлена ігноруванням всієї фінансової складності стійкого розвитку.

Сукупність довгострокових інституційних та фінансових дисбалансів на початку 20 років XXI століття прийшла у резонанс з руйнівними наслідками пандемії і війни Росії проти України. Відбулося всезагальне зростання боргів як рефлекторна реакція на стрибок невизначеності, що само по собі поглибило небезпечні структурні та фінансові диспропорції. Про ненормальну загальну ситуацію з боргами у сучасному світі вже вголос кажуть провідні світові фінансові та аналітичні структури, такі як МВФ, Світовий банк, Всесвітній економічний форум, Bloomberg та ін.

У 2021 р. глобальний ВВП склав 96,1 трлн. дол., а приріст глобального ВВП у 2021 році МВФ оцінив у 6%, що склало 5,4 трлн дол. У той же час, за даними Всесвітнього економічного форуму глобальний борг у 2020 році склав 226 трлн. дол., а у 2021 році він сягнув вже рівня у 303 трлн дол. Тобто приріст глобального боргу у 2021 році склав 77 трлн дол., або 61%. Таким чином, чистий «приріст» ВВП склав $5,4 - 77 = -71,6$ трильйони доларів США, або -79% [6–8]. Кожен долар зростання ВВП потребував 14 доларів зростання боргу.

Ззовні таке стрімке занурення світової економіки у боргову прірву виглядає як катастрофічне. Але можливо все не так і страшно, і саме так виглядає «нова нормальність»? Якщо в «старій нормальності» природною реакцією системи на невизначеність була інфляція, то сьогодні такою природною реакцією є автоматичне зростання боргів? Можна припустити, що від'ємний приріст у 71,6 трильйони доларів – це витрати, які пов'язані з подоланням наслідків пандемії,

з підтриманням попиту на нові інститути, кредитуванням окремих суб'єктів та перерозподілом економічної та інституційної влади у глобальній системі.

В цілому це можна було б означити як довгострокові інвестиції у «зелений перехід» та у створення/підтримання нових інституційних структур, що не дають поточної віддачі, але можуть забезпечити бажані стійкість та зростання на довгих інтервалах. Однак аргументом проти такого трактування виступає спонтанний (шоковий) характер безпрецедентної динаміки глобального боргу у 2021 році та вихід глобального фінансового ризику на принципово новий рівень. Якщо судити за розгортанням ситуації з боргами держав, муніципальних утворень та домогосподарств у 2022, (яка обумовлена вкрай несприятливим збігом у часі та просторі різних за походженням, але однакових за об'єктами прикладання, криз та шоків), то у 2022 році глобальний фінансовий ризик має всі шанси наблизитись впритул до катастрофічного рівня – рівня глобального дефолту.

Кризова боргова ситуація склалася неவிпадково. У глобального боргу є власна логіка зростання. Специфічний інституційно-фінансовий устрій, що був сформований у 2009–2011 роках підставах критеріїв полегшення доступу до ліквідності підприємств та домогосподарств, характеризувався схильністю до вирішування найбільш гострих проблем шляхом боргового фінансування. Ймовірність боргової пастки не враховувалася. Принцип тотальної толерантності до боргу, який свого часу проголосив нобелівський лауреат П. Кругман, надав можливість сформуванню системи критеріїв і інструментів для швидкої поточної стабілізації та відкладання у часі найбільш болючих інституційних, структурних та соціальних проблем. Інакше кажучи, головне – вижити сьогодні, а там розберемося.

Антикризові заходи, як відмічає аналітичний огляд МВФ [6], надали підтримку фінансовому стану підприємств, але одночасно вони спричинили різке зростання приватного боргу та продовження неухильного підвищення частки позикових коштів завдяки адаптивним фінансовим умовам, що склалися після глобальної фінансової кризи 2008 року. Глобальний борг приватного сектору збільшився на 13 від-

сотків від розміру світового ВВП у 2020 році. Цей темп перевищив показники зростання під час глобальної фінансової кризи та майже зрівнявся з темпами накопичення державного боргу [6]. Спостерігається руйнація трансмісійних каналів грошово-кредитної політики центральних банків: антиінфляційні монетарні обмеження стають все більш жорсткими, але капіталізація світових фінансових ринків продовжила зростати наприкінці 2022 року.

Борг відіграє все більш важливу роль у функціонуванні усіх ланок сучасної цивілізації, але ціною зростання фінансового ризику, впритул до формування особливої пастки ліквідності, що обумовлена боргами, або боргової пастки [9]. Таке посилення негативної суспільної ролі боргу відображає фундаментальну неспроможність інституційної системи, що склалася, забезпечити відтворення суб'єктної структури внаслідок її відриву від реальних грошових потоків через поширення ареалу нефункціональних інститутів та надмірне зростання нерівності, як показав це у своїй книзі «Капітал у XXI столітті» Т. Пікеті [10].

Рефлекторна реакція системи на кризу суб'єктності має переважно інституційний характер. Склалася система небанківських інституційних кредиторів (державна, міжнародні інститути, корпорації, громадянське суспільство, організації стаціонарної благодійності), які вдаються до прямого або непрямого кредитування/фінансування інститутів, в рамках яких діють суб'єкти- аутсайтери.

Має місце непряме кредитування через позики окремим групам суб'єктів, що функціонують в рамках даних інститутів, коли слідування окремим інституційним вимогам стає умовою доступу до кредиту. За змістом таке інституційно орієнтоване кредитування найбільш схоже на китайську систему соціальних кредитних рейтингів. Невипадково, що така система вже апробується в деяких країнах політичної демократії та соціально ринкової економіки, що подається як врахування та стимулювання соціально відповідальної поведінки громадян за допомогою цифрових технологій.

Наприклад, у італійській Болоньї вже створено систему нарахування громадянам цифрових монет за правильну утилізацію сміття, користування суспільним транспортом, відвідання культурних закладів.

Ці монети можна конвертувати у скидки в місцевих магазинах. Система працюватиме через додаток, якій спочатку буде добровільним. Будь-який мешканець Болонї може обрати участь у цій системі, зареєструвавшись у додатку, якій працюватиме за допомогою розпізнавання обличчя та цифрової ідентифікації, а також шляхом комунікації з різними державними та приватними службами. Як відмічають критики цієї програми, у будь-якому випадку система обов'язково вимагатиме покращеного соціального моніторингу, який, з рештою, торкнеться навіть тих, хто не бере участь в програмі, яка до цього була добровільною [11; 12].

Цілком логічним виглядатиме наступний крок: використання негативних стимулів, наприклад, скасування частки цифрових монет у разі купівлі алкоголю, тютюнових виробів, хоча засновники це і заперечують. Таким чином держава (поки на муніципальному рівні) прямо заохочує соціально-відповідальну поведінку громадян, що фактично є одним з сучасних прикладів постачання суспільних благ.

Однак, з іншого боку, це означає, що у цифровій державі суспільна потреба у традиційних ціннісно-інституційних стимулах особистої свободи і відповідальності поступово згасає, особливо в умовах комплаєнсу та всевидячого ока цифрового фінансового моніторингу. Пряме адміністрування громадянської доброчесності робить непотрібною систему складних соціальних опосередкувань, а суспільні відносини та залежності стають дійсно прозорими. Гроші, що не очищені у чистилищі соціального кредитного рейтингу, для їх власника виступатимуть як тягар, як небезпека, пов'язана з ризиком порушення умов обов'язкового детального розкриття їх походження та використання.

Демонетизація суспільства може йти від самої людини, якій гроші (ліквідність, касові залишки) у нових умовах не дуже потрібні. Цифрове «свідоцтво про лояльність» буде більш надійним інструментом доступу до індивідуальних та суспільних благ. Турбота про спадкоємців як один з головних мотивів переважання ліквідності згасатиме, а разом з нею і традиційна сім'я.

Можна припустити, що в умовах такого цифрового суспільства соціально-економічна привабливість вільної творчої праці буде

знижуватися. Будь як всі, не висовуйся, і цифрова нагорода тебе обов'язково знайде. Така повільна зміна може спричинити глибокі зсуви у фундаменті соціуму. У в якійсь точці майбутнього соціального простору зійдуться три траєкторії: траєкторія безумовного базового доходу, траєкторія соціального кредитного рейтингу і траєкторія демонетизації господарства та людського буття взагалі. Сподівання на безболісне проходження цієї точки можуть виявитися марними, оскільки втрачені соціальні програми, як правило, мають ефект післядії (в чомусь схожий на ефект path dependent).

Крім вказаних фундаментальних тенденцій ціннісно-інституційного переродження суспільства, мають місце і сучасні актуальні відчутні ризики. Системні боргові грошові потоки порушують природний життєвий цикл інститутів та їх груп (систем та підсистем). На низхідній стадії життєвого циклу інститути можуть шляхом розумного громадянського лобіювання достатньо довго підтримувати «нормальні» грошові потоки за рахунок зростаючого державного або корпоративного (боргового у кінцевому рахунку) фінансування.

Відбувається мутація внутрішньої структури інститутів (виникають лакуни, розриви, накладки). Наприклад, в сучасній банківській системі різко впала роль інституту міжбанківського кредиту як інструменту ринкового саморегулювання грошових потоків та генерування ліквідності для економіки через механізм грошової мультиплікації. Центральний банк взяв на себе функцію забезпечення доступу окремих банків до поточної та довгострокової ліквідності через різноманітні форми рефінансування, але за умови інвестування у державні цінні папери. Це спростило контроль на банківською системою, але одночасно позбавило її частки стимулів для виконання головної функції – трансформації заощаджень в інвестиції. Робота з внесками населення є більш обтяжливою, ніж забезпечення доступу до рефінансу.

Іншим ефектом стиснення міжбанківського ринку та втрати зацікавленості банків у депозитній основі банківських ресурсів стала можливість фактично гарантованого розміщення державою свого ринкового боргу у вигляді облігацій державної позики, які для банку за своїми інвестиційними якостями є більш привабливими, ніж кредити

реальному сектору. Тим більше, що регулятор постійно робить режим банківського кредитування все більш обтяжливим з точки зору додержання вимог ліквідності, ризику, звітності та комплаєнсу. За останні 9 років частка кредитів суб'єктам господарювання у загальних активах банківської системи України знизилася з 54% до 35,4%, а частка вкладень у цінні папери зросла з 8% до 36,5% [13]. Паралельно з цим впала здатність банківської системи до ринкового саморегулювання і, відповідно, зросла потреба у зовнішніх регуляторах, таких як Національний банк.

Всередині інститутів виникають елементи і функції, що пов'язані з зовнішніми джерелами cash flow. Це супроводжується монетизацією інститутів, які за своїм походженням та суспільною місією є неринковими (наука, освіта, охорона здоров'я). Заробляння грошей для відповідних установ стає головною умовою їх виживання, а суспільна місія відштовхується на другий план. Боргові стосунки вкорінюються в соціум на всіх його рівнях. Розповсюджуються студентські борги, борги хворих людей на лікування. Однак при цьому альтернативна вартість стратегії комерціалізації неринкових за своєю суттю інститутів не приймається до уваги, що заводить суспільство у тупик, роблячи його більш хворим та менш освіченим.

Вчений більшу частину свого часу присвячує не науці, а оформленню та подачі заявок на гранти. Якісну освіту отримують не найбільш здібні випускники шкіл, а найбільш фінансово забезпечені. Кредит на освіту прирікає багатьох випускників університетів в США на довгі роки бідності та фінансової залежності. У серпні 2022 року адміністрація президента Байдена була вимушена прийняти програму списання 10000 доларів боргу з кожного випускника, що заробляє менше 125 000 доларів на рік [14]. Ефект масштабу в медицині вимагає від хвороби як першопричини ринкового попиту на лікування більш менш широкого її розповсюдження. Хвороби стають все більш небезпечними, а лікування все більш дорогим.

Таким чином, в нас є всі підстави трактувати сучасне надмірне поширення боргу як *боргове забруднення*. Всередині інституційної системи суспільства внаслідок боргового забруднення економіки складаються нові ієрархії пріоритетів та викривлені критерії, що

суперечать існуючим (або діють паралельно з ними), складається борговий спосіб мислення. Внаслідок цього і держава, і громадяни, і громадське суспільство, і корпорації вимушені діяти в умовах ціннісно-інституційної невизначеності [15, 16]. Підвищення загального рівня конфліктності та обумовлено ним падіння довіри виглядає як неминуче. Для ринкової економіки саме цей вид невизначеності є найбільш неприйнятним, а за фактом – руйнуючим. Повільний процес поширення і поглиблення безпосереднього державного адміністрування ринкової системи внаслідок пригнічення її здатності до саморегулювання може різко прискоритися в умовах боргового забруднення, тотальної цифровізації та «зеленого переходу».

Якщо раніше боргові інструменти ринку з достатньою ефективністю використовувалися в системі трансмісійних каналів грошово-кредитної політики, то у 2022 році спостерігається сильне обмеження впливу антиінфляційних заходів на ціни біржових активів. Наприклад, у листопаді 2022 року біржові цін активів різко зростали на тлі рестрикційних заходів ФРС США [17]. Це може свідчити про накопичення фінансово-інституційних розривів, які сприяють перерозподілу економічної влади в світовій економіці та можуть прийти у резонанс з процесом погіршення якості глобального боргу.

В результаті боргового забруднення обмежується та спотворюється суспільний вибір щодо нових інституційних альтернатив, які адекватні новій технологічній структурі суспільства (новим технологічним можливостям), а м'які бюджетні обмеження інституціоналізуються. Формується інституційна влада кредиторів, що створює нові соціально-економічні мотивації як глобалізації, так і деглобалізації.

Таким чином, в умовах гіпертрофованого боргу світова економіка наштовхнулася на ризик мутації в бік адміністративного ринку. Така система є менш стійкою та адаптивною, ніж попередня ліберальна (або псевдоліберальна), тому що узурпує право вирішувати, що є важливим і корисним для економічних та соціальних суб'єктів, та ігнорує великі інформаційні масиви, що не піддаються цифровій формалізації. Пропозиції австрійської школи, як мінімум заслуговують на увагу – як підстава для альтернативних оцінок напрацювання глобальних фінансових стратегій. Разовий перехід до 100% резервування

внесків до запитання виглядає як нереалістичний. Більш прийнятним виглядає шлях теоретичної, методичної та практичної апробації поступового підвищення норми резервування та оцінки еластичності сукупних боргових ризиків до посилення кредитних обмежень у банківській системі. Не факт, що на певному етапі реакцію боргового ризику не стане зворотною тій, що очікується.

Висновок. Сучасне надмірне поширення боргу в світовій економіці призвело до її боргового забруднення та інституційних деструкцій. Але просте обмеження зростання боргів не може розглядатися як реальна альтернатива зануренню світу у боргову пастку. Локалізація боргових стосунків дає можливість диверсифікації глобального боргового ризику та його поступової декомпозиції у сукупність суверенних та національних ризиків. Необхідна низка узгоджених інституційних заходів в напрямі уповільнення суверенного боргу та внутрішнього боргу країн, які є найбільш вразливими з соціальної та фінансової точки зору. Слід підкреслити, що вихідний рівень реформ – суверенна національна держава, тому що соціальні ризики завжди обумовлені не лише фінансовим станом суспільства та економіки, а ще й притаманним будь якому суспільству особливим співвідношенням держави, суспільства та людини.

Список бібліографічних посилань

1. Huerta de Soto, J. (2006). *Money, bank credit and economic cycles*. Auburn, AL.: Ludwig von Mises Institute, 906 p.
2. Krugman, P. (2012). *End this Depression Now!* N.Y; L.: W.W. Norton & Company, 259 p.
3. Геєць, В. М., Гриценко, А.А. (2013). Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв'язку з прочитаним). В: *Економіка України*, [online] 6, С. 4–19. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2013_6_2 [Accessed 28 April 2023].
4. Яременко, О. Л. (2010). Лібералізм, економічна свобода та держава. В: *Економіка України*, 12, С. 4–15.
5. UN. Sustainable development goals [online]. Available at: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> [Accessed 28 April 2023].
6. World Economic Outlook (2022) [online]. Available at: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022>

[Accessed 28 April 2023].

7. The World Bank. Data (2023) [online]. Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> [Accessed 28 April 2023].

8. World Economic Forum (2022) [online]. What is global debt why high? Available at: https://www.weforum-org.translate.google/agenda/2022/05/what-is-global-debt-why-high/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc; [Accessed 28 April 2023].

9. Atif, M., Straub, L. and Amir Sufi, A. (2021). Indebted Demand. In: *Quarterly Journal of Economics*, 136 (4), P. 2243–307.

10. Пікетті, Т. (2016). *Капітал у XXI столітті*. Київ: Наш Формат, 696 с.

11. Rudes, J. (2022). City of Italy launches social credit system worthy of an episode of Black Mirror In: *IB Dynamic. Your Crypto News Site* [online]. Available at: <https://bitcoindynamic.com/news/city-of-italy-launches-social-credit-system-worthy-of-an-episode-of-black-mirror/> [Accessed 28 April 2023].

12. The Counter Signal. TCS Wire (2022, Apr. 19) [online]. Italy could become the first EU nation with a social credit score. Available at: <https://thecountersignal.com/italy-could-be-first-eu-nation-with-social-credit-score/> [Accessed 28 April 2023].

13. Bank.gov.ua, (2023). *Статистика фінансового сектору* [online]. Available at: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial> [Accessed 28 April 2023].

14. Cnbc (2022, Aug. 24) [online]. *Biden cancels \$10,000 in federal student loan debt for most borrowers*. Available at: <https://www.cnn.com/2022/08/24/biden-expected-to-cancel-10000-in-federal-student-loan-debt-for-most-borrowers.html> [Accessed 28 April 2023].

15. Moller, N. (2016). Value Uncertain. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis* [online], P. 105–133. Available at: https://www.researchgate.net/publication/303563160_Value_Uncertainty [Accessed 28 April 2023].

16. Michael, A. (2020). Value Uncertainty. In: *Lesswrong*. Available at: <https://www.lesswrong.com/posts/s6BGofzFbEr4Tmxkj/value-uncertainty> [Accessed 28 April 2023].

17. NASDAQ (2022, Nov.) [online]. *Review and outlook*. Available at: <https://www.nasdaq.com/articles/november-2022-review-and-outlook> [Accessed 28 April 2023].

References

1. Huerta de Soto, J. (2006). *Money, bank credit and economic cycles*. Auburn, AL.: Ludwig von Mises Institute, 906 p.

2. Krugman, P. (2012). *End this Depression Now!* N.Y; L.: W.W. Norton & Company, 259 p.
3. Heiets, V. M., Hrytsenko, A. A. (2013). Vykhid z kryzy (rozdumy nad aktualnym u zviazku z prochytanym) [Getting out of the crisis (reflections on what is relevant in connection with what has been read)]. In: *Ekonomika Ukrainy* [Ukraine economy], [online] 6, P. 4–19. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2013_6_2 [Accessed 28 April 2023].
4. Yaremenko, O. L. (2010). Liberalizm, ekonomichna svoboda ta derzhava [Liberalism, economic freedom and the state]. In: *Ekonomika Ukrainy* [Ukraine economy], 12, P. 4–15.
5. UN. Sustainable development goales [online]. Available at: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> [Accessed 28 April 2023].
6. World Economic Outlook (2022) [online]. Available at: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022> [Accessed 28 April 2023].
7. The World Bank. Data (2023) [online]. Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> [Accessed 28 April 2023].
8. World Economic Forum (2022) [online]. What is global debt why high? Available at: https://www.weforum-org.translate.google/agenda/2022/05/what-is-global-debt-why-high/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc; [Accessed 28 April 2023].
9. Atif, M., Straub, L. and Amir Sufi, A. (2021). Indebted Demand. In: *Quarterly Journal of Economics*, 136 (4), P. 2243–307.
10. Piketti, T. (2016). *Kapital u XXI stolitti* [Capital in the XXI century]. Kyiv: Nash Format, 696 p.
11. Rudes, J. (2022). City of Italy launches social credit system worthy of an episode of Black Mirror In: *IB Dynamic. Your Crypto News Site* [online]. Available at: <https://bitcoindynamic.com/news/city-of-italy-launches-social-credit-system-worthy-of-an-episode-of-black-mirror/> [Accessed 28 April 2023].
12. The Counter Signal. TCS Wire (2022, Apr.19) [online]. Italy could become the first EU nation with a social credit score. Available at: <https://thecountersignal.com/italy-could-be-first-eu-nation-with-social-credit-score/> [Accessed 28 April 2023].
13. Bank.gov.ua, (2023). *Statistics of the financial sector* [online]. Available at: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial> [Accessed 28 April 2023].
14. Cnbc (2022, Aug. 24) [online]. *Biden cancels \$10,000 in federal student loan debt for most borrowers*. Available at: <https://www.cnn.com/2022/08/24/>

biden-expected-to-cancel-10000-in-federal-student-loan-debt-for-most-borrowers.html [Accessed 28 April 2023].

15. Moller, N. (2016). Value Uncertain. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis* [online], P. 105–133. Available at: https://www.researchgate.net/publication/303563160_Value_Uncertainty [Accessed 28 April 2023].

18. 16.Michael, A. (2020). Value Uncertainty. In: *Lesswrong*. Available at: <https://www.lesswrong.com/posts/s6BGofzFbEr4Tmxkj/value-uncertainty> [Accessed 28 April 2023].

16. NASDAQ (2022, Nov.) [online]. *Review and outlook*. Available at: <https://www.nasdaq.com/articles/november-2022-review-and-outlook> [Accessed 28 April 2023].